

**Профессионально-личностная компетентность учителей физической культуры.
Professional and personal competence of teachers of physical culture.**

Тўраев Ахрорбек Тождинович

Анджон давлат Педагогика институти Жисмоний маданияти ўқитувчиси E-mail:

torayevaxrorbek@gmail.com

Аннотация: В данной статье, учителя рассматриваются как ключевые фигуры в образовании и значение их профессионально-личностной компетентности. Именно в учителе собраны все проблемы и все достижения современной педагогической практики и является главным проводником компетентного подхода в образовательном процессе. Учителя физической культуры формируют у подрастающего поколения фундамент здорового образа жизни.

Ключевые слова: Компетентность, профессионально-личностная компетентность, учитель физической культуры.

Annotation: In this article, teachers are considered as key figures in education and the importance of their professional and personal competence. It is in the teacher that all the problems and all the achievements of modern pedagogical practice are collected and is the main conductor of the competence-based approach in the educational process. Physical education teachers form the foundation of a healthy lifestyle for the younger generation. Teachers' competency is important for the process of student 'well development' in ensuring quality learning especially for students in vocational colleges. Teachers' competency will give positive effects on students' academic development and skills, and help teachers to improve their teaching techniques.

Key words: Competence, professional and personal competence, physical education teacher.

Социально-экономические изменения в Узбекистане привели к необходимости модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования, которая напрямую связана с экономическими процессами через подготовку производительных сил. Это положение объясняется комплексом социально-экономических причин, связанных с современным взглядом на задачи образования. Один из важных аспектов обучения - воспитывать подрастающее поколение так, чтобы общество пополнялось полезными и добродетельными гражданами. Воспитание направляется на формирование таких положительных качеств, как знание и убеждение, решимость и усердие, искренность и откровенность, любовь и сострадание, терпение и выдержка, радушие и мягкость. Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Свободно и широко мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и в соответствии с этим грамотно моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на высококвалифицированных, творчески мыслящих учителей, способных воспитывать гармонично развитую и конкурентоспособную личность в современном, динамично меняющемся мире. Приоритетный аспект мировых моделей образования характеризуется дифференциацией и интеграцией системы образования. Например, важнейшим аспектом

«Европейской модели образования» является использование компетентностного подхода к человеку, который является одновременно и объектом, и субъектом педагогического процесса при организации, развитии и совершенствовании воспитательной работы [7]. По статистическим данным, количество учителей физической культуры, работающих в общеобразовательных учреждениях среднего образования в 2021 году, составляет 31 194 человека, а количество учителей физической культуры, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях, составляет 6 178 человек [8]. В 2021/2022 учебном году осуществляется подготовка будущих педагогов по 16 образовательным направлениям «Физическая культура» и 6 «Физическая культура и спорт в дошкольном и начальном образовании» от государственных высших учебных заведений нашей Республики. В прошлом году по данным образовательным направлениям республиканской приемной комиссией было выделено 1000 приемных мест (квота) [6].

Компетентность, как измеряемая характеристика успешности обучения, и компетенции как цели учебного процесса прописаны в государственных стандартах обучения ряда стран. Под компетентностью учителей физической культуры, как правило, понимается интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения, социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности по осуществлению профессиональных задач [5].

С точки зрения А.С. Белкина, В.В. Нестерова, педагогическая компетентность – это совокупность профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих реализацию компетенций. Структура педагогической компетентности, по их мнению, представлена рядом компетенций:

- когнитивная компетенция (профессионально-педагогическая эрудиция);
- психологическая (эмоциональная культура
- культура ощущений и восприятий, культура слова и эмоциональных состояний, эмоциональная восприимчивость; психологическая зоркость);
- коммуникативная (культура общения и педагогический такт);
- риторическая (профессиональная культура речи);
- профессионально-технологическая (владение педагогическими технологиями);
- профессионально-информационная (ориентирование в информационном пространстве, поиск, оценка, использование и хранение полученной информации в образовательном процессе);
- мониторинговая компетенция (умения научно обоснованного изучения, отслеживания явлений педагогической действительности
- наблюдение, анализ и прогнозирование их развития) [2].

В обобщенном виде компетентность специалиста представляет собой совокупность способностей, качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной сфере (В.А. Сластенин, А.К. Маркова, А.М. Новиков, Н.В. Кузьмина и др.).

Разнообразие воспитательных аспектов физкультурного образования позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно-активную личность [1].

Правильная подача учебного материала на уроке состоит в постановке конкретных задач перед учениками, раскрытии смысла их решения, показе и объяснении физических упражнений, оказании помощи школьникам в их выполнении. Управление учащимися обеспечивает мобилизацию их внимания, четкое выполнение построений и перестроений, подготовку к двигательной деятельности, отработку отдельных видов упражнений, дозировку физической нагрузки. Свое поведение учитель строит, исходя из необходимости рационально распределять внимание, выбирать соответствующий тон общения с учениками, контролировать свои действия. Хорошая организация самостоятельной деятельности учащихся — типичный признак опытности учителя. Мастер педагогического труда отличается также высоким уровнем самоорганизации. Особенно важна роль организаторской компетентности учителя в проведении внеклассной физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительно-рекреационной работы с учащимися школы.

Учитель физической культуры рассматривается как постоянно самовозрастающая личностная величина в лидерстве, в способности к выбору оптимальных вариантов отношений с сотрудниками, к разрешению конфликтов, в спокойном отношении к компромиссам, при неуклонном целеположенном стремлении к достижению полезного результата [4]. Учитель физической культуры должен быть хорошим организатором, иметь широкую разностороннюю подготовку, чтобы на высшем уровне проводить уроки, организовывать и принимать активное участие во всех спортивно - массовых мероприятиях совместно с детьми (внутри школы и за ее пределами), организовывать занятия в различных спортивных секциях во внеурочное время, личным примером пытаться показать учащимся о необходимости и пользе занятий спортом.

Во многих случаях личный пример учителя и его знания в области физической культуры дают сильную мотивацию и толчок к занятиям. Физическая культура - это развитие физического и духовного в человеке, это способ жизни и способ развития целостной личности. При этом поведение, знания и умения, личный пример учителя физической культуры становятся для школьников более значимыми ориентирами, чем наставления и назидания [3]. Они должны безгранично любить своих учеников, стараться вырастить жизнерадостное, здоровое и крепкое поколение без вредных привычек и зависимостей, чтобы гордиться их победами и достижениями в жизни на благо нашего Узбекистана.

Список использованной литературы

1. Батрова О.Ф. Перспектива внедрения компетентного подхода в отечественную систему педагогического образования // Преподаватель XXI век – 2007.
2. Белкин, А.С. Педагогическая компетентность // Екатеринбург – 2003.
3. Маринченко, К.А. Формирование компетентности профессионально-личностного самосовершенствования будущих преподавателей физической культуры в вузе // Орел – 2012.
4. Развитие профессиональной компетентности учителя физической культуры, З.М. Багаутдинов // Махачкала – 2015.
5. Слостенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов // Москва – 2004.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 июндаги ПҚ–5157-сон “2021/2022 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга

қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида”ги қарори

7. Хайитов О.Э. Психологик компетентликни шакллантиришга замонавий ёндашув (назарий жиҳат). Фан-спортга // Тошкент – 2019.

8. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market>

